

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA

ЯКИМЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Московский университет им. С.Ю. Витте.*

ЛУЧИНИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

Московский университет им. С.Ю. Витте.

YAKIMENKO ANDREY ALEXANDROVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Assistant professor,
Moscow University named after S.Yu. Witte.*

LUCHININ VIKTOR ALEKSEEVICH,

Moscow University named after S.Yu. Witte.

В статье рассматривают ключевые тенденции развития информационно-телекоммуникационных технологий в государственном управлении на примере Федеральной таможенной службы России. Анализируются современные информационные технологии, применяемые в таможенной сфере, включая автоматизацию анализа рисков, электронное декларирование товаров и разработку Единой автоматизированной информационной системы. Особое внимание уделяется повышению эффективности таможенного контроля, упрощению процедур оформления и снижению материальных издержек. Подчеркивается важность интеграции информационных технологий в государственное управление для обеспечения стабильности и безопасности внешнеэкономической деятельности.

The article examines the key trends in the development of information and telecommunication technologies in public administration using the example of the Federal Customs Service of Russia. The article analyzes modern information technologies used in the customs sphere, including automation of risk analysis, electronic declaration of goods and the development of a Unified automated information system. Special attention is paid to improving the efficiency of customs control, simplifying clearance procedures and reducing material costs. The importance of integrating information technologies into public administration to ensure the stability and security of foreign economic activity is emphasized.

Ключевые слова: *информационно-телекоммуникационные технологии, государственное управление, Федеральная таможенная служба, автоматизация, анализ рисков, электронное декларирование, Единая автоматизированная информационная система.*

Key words: *information and telecommunication technologies, public administration, Federal Customs Service, automation, risk analysis, electronic declaration, Unified automated information System.*

В современную эпоху происходит фундаментальный переход от индустриальной экономической модели к цифровой экономике, развивающейся на основе цифровой стратегии развития общества. Ключевое отличие цифровой трансформации заключается не только в использовании цифровых и информационно-коммуникационных компьютерных технологий, что было характерно для информационной парадигмы, но и в радикальном преобразовании всех сфер социальных, общественных и управленческих процессов на базе передовых цифровых технологий. Это приводит к формированию новых киберфизических систем, в которых все элементы и участники находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, обеспечивая непрерывную оптимизацию интегрированной ИТ-системы.

Согласно экспертным оценкам, цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества вносит значительный вклад в ВВП ведущих стран, приближаясь к 8%, при этом стимулируя оживление экономических и социальных процессов, создавая интеллектуальные цифровые сети, которые фундаментально меняют традиционную торговлю в пределах страны и за ее пределами, а также переводя деятельность фискальных органов в призму цифровой активности. Диджитализация быстро распространяется по всем сферам экономики и общественной жизни. Не исключением из данного процесса является и таможенная деятельность. Таможенные органы внедряют современные цифровые решения и технологии для повышения эффективности своей работы и соответствия современным вызовам.

Цель статьи заключается в систематизации характеристик развития информационного обеспечения таможенного дела и формирования электронной таможенной среды в России, определении приоритетов и препятствий повышения эффективности деятельности отечественных таможенных институтов в контексте цифровой стратегии развития общества.

Появление концепции «цифрового управления» (Digital Era Governance, DEG), определявшейся как переход от «нового государственного управления» (New Public Management) к новейшему «цифровому» управлению, обязано теоретическим подходам П. Данлеви, Х. Маргетса, С. Бастоу и Дж. Тинклера. Ученые, очертив базовые направления эры цифрового управления, внесли в их перечень: реинтеграцию (предусматривавшую привлечение всех участников информационных коммуникаций к взаимодействию на качественно новых условиях), «клиентоориентированный холизм» (как предпосылку реорганизации управленческих подходов для обеспечения потребностей всех групп пользователей) и цифровизацию (охватывавшую использование потенциала цифрового хранения, обработки информации, ее анализа для информационных коммуникаций и трансформации управления) [7].

Концепция «цифрового управления» (Digital Era Governance, DEG) предполагает активное использование цифровых технологий в государственном управлении [4]. Это включает автоматизацию процессов, применение искусственного интеллекта и анализ больших данных. В таможенной сфере внедрение цифровых технологий позволяет ускорить обработку документов, повысить эффективность контроля за перемещением товаров и снизить коррупционные риски.

Таможенная сфера активно внедряет цифровые решения, одним из которых является Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) [6]. Данная система представляет собой комплексное решение для сбора, обработки и хранения данных о товарах, пересекающих таможенную границу. ЕАИС обеспечивает автоматизацию процессов таможенного оформления и контроля, а также предоставляет доступ к информации о товарах всем заинтересованным сторонам [5].

Внедрение цифровых технологий в таможенной сфере способствует повышению эффективности работы таможенных органов, сокращению издержек для бизнеса и обеспечению прозрачности таможенных операций, что позволяет оптимизировать процессы и повысить качество обслуживания участников внешнеэкономической деятельности. Это соответствует основным принципам концепции «цифрового управления», которая направлена на повыше-

ние качества государственных услуг и обеспечение потребностей всех групп пользователей [2].

ЕАИС – многогранная и передовая автоматизированная система. Она объединяет несколько взаимосвязанных информационных систем и выполняет множество функций. ЕАИС предназначена для информационной поддержки и сопровождения всех аспектов работы таможенных органов в стране. Это интегрированная автоматизированная система, обеспечивающая комплексное решение задач в сфере государственного таможенного дела России (табл. 1) [3].

Таблица 1. Задачи, функции и структура ЕАИС ФТС

Задачи	Функции	Структура
<ul style="list-style-type: none"> – Информационная поддержка всех процессов деятельности таможенных органов для повышения их оперативности и результативности при выполнении возложенных на них функций и задач. – Интеграция информационных ресурсов таможенных органов, других государственных органов, коммерческих структур и иностранных таможенных служб в единое информационное пространство для обмена данными и их совместного использования. – Осуществление контроля за перемещением товаров через таможенную границу и их нахождением под таможенным контролем на территории страны. – Автоматизированный сбор, обработка и анализ таможенной статистики для повышения ее достоверности. – Контроль полноты и своевременности уплаты таможенных платежей при импорте и экспорте товаров. – Сокращение временных и финансовых затрат при таможенном оформлении и контроле за счет автоматизации процессов информационного поиска, расчетов и анализа данных. 	<ul style="list-style-type: none"> – Сбор, систематизация, обработка и хранение данных в централизованном хранилище, преобразование информации в удобный для анализа и ведения таможенной статистики формат. – Автоматизированная поддержка должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного контроля и оформлении товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу, а также контроля за перемещением грузов под таможенным надзором. – Автоматизация применения системы управления рисками, в том числе реализация электронных профилей рисков для выборочного таможенного контроля товаров и транспорта на основе анализа рисков. – Обеспечение информационной поддержки для принятия управленческих решений. – Предоставление регламентированного доступа пользователей к информационным ресурсам системы. – Комплексная защита информации на всех этапах обработки, хранения журналов доступа и системы разграничения прав в базах данных. – Мониторинг информационного обмена, аудит действий пользователей, отслеживание работы программного обеспечения и технических средств, контроль защищенности системы. 	<ul style="list-style-type: none"> – АС оперативного управления таможенной деятельностью – АС учета и контроля транспортных средств – АС контроля таможенной стоимости – ИРС контроля таможенных платежей – АС таможенной статистики – АС таможенной аналитики

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) предоставляет следующие возможности: отслеживать перемещение грузов до пунктов назначения; принимать и обрабатывать информацию из грузовых таможенных деклараций, осуществляя их проверку;

формировать отчеты и проводить аналитическую работу в различных сферах деятельности таможенных органов, систематизировать данные таможенной статистики; пользоваться различными справочниками (содержащими информацию о товарной номенклатуре, таможенном тарифе, справочниках валют мира и т.д.); контролировать применение специальных санкций к нарушителям законодательства и осуществлять обмен оперативной информацией о таможенных правонарушениях; проводить дистанционное обучение таможенных работников; формировать, осуществлять обмен информацией с государственными органами и негосударственными организациями.

С целью активизации применения новейших технологий, превращающих таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологический процесс путем постоянного инновационного совершенствования процедур таможенного оформления и таможенного контроля в рамках выполнения стратегических инициатив развития ФТС до 2030 г., внедряется концепция «умной таможни». В соответствии с ней будет использоваться интеллектуальная система оценки рисков, единый портал предоставления разрешительных документов, электронное декларирование, будет осуществляться управление и контроль над всеми цепочками поставок, посттаможенный контроль и постаудит, будут применяться высокотехнологичные технические средства таможенного контроля [1].

В эпоху цифровизации глобальные экономические тенденции требуют упрощения таможенных процедур. Для этого необходимо внедрить современные, доступные, управляемые и кибербезопасные электронные информационные системы. Они должны функционировать в соответствии с ключевыми принципами эффективного информационного обеспечения таможенной деятельности (табл. 2).

Таблица 2. Основные принципы информационного обеспечения таможенного дела России в условиях цифровой стратегии развития

Принцип	Содержание и значение
Доступность	Наличие одинаковых условий доступа к услугам и информации как для субъектов ВЭД, так и для государственных органов на основе информационно-коммуникационных технологий
Целесообразность	Использование цифровых технологий должно способствовать созданию ряда преимуществ для граждан, государства, фискальных институтов и субъектов ВЭД
Экономическая целостность	Суть принципа заключается в достижении эффективности деятельности для участников при условии использования цифровых технологий в соответствии с региональными, национальными программами и стратегиями цифровизации экономики, ее сфер и отраслей в новых характеристиках эффективности
Транспарентность	Способность получать, передавать и использовать информацию для создания, накопления, распространения, переработки и проверки информации, ее достоверности и правильности. Способность национальных информационных систем интегрироваться в региональные, международные системы обмена информацией
Стандартизация	Соответствие открытым, функционально совместимым международным стандартам распространения информационных систем и технологий
Безопасность	Обозначенный принцип декларирует необходимость защиты конфиденциальности персональной информации, обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности информационных систем, которые используют субъекты таможенного дела
Комплексность	Информационные технологии, которые используют таможенные органы, должны быть частью «цифровой» программы развития государства, а также комплементарными и взаимовыгодными с другими национальными и региональными информационными системами

Таможенные органы России на протяжении всего периода независимости проводят целенаправленную работу по широкому внедрению информационно-телекоммуникационных технологий таможенного оформления и контроля. Однако, в условиях цифровой стратегии развития общества, совершенствования информационного обеспечения ФТС России в соответствии с международными требованиями, на наше убеждение, должно осуществляться одновременно в трех направлениях:

1. Техническое – обеспечение современного уровня информационных систем, их технологий, безопасности, сертификации и стандартизации.
2. Правовое – формирование законодательной и нормативно-методической базы, соответствующей международным требованиям к информационным системам в таможенном деле для обработки, анализа и систематизации данных.
3. Инфраструктурное – создание информационных продуктов для надлежащего обмена сведениями между базами данных таможенных органов России, участников ВЭД и международных структур.

В дальнейших научных исследованиях необходимо сосредоточить внимание на оценке уровня эффективности использования информационных технологий и информационного обеспечения таможенных органов России и развитых государств мира, с анализом безопасных, фискальных и экономических эффектов их использования при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугрова В.А., Шлиенко Д.Э. Информационное обеспечение таможенных органов в цифровую эпоху // Наукосфера. 2022. № 12-1. С. 400-405.
2. Ионина М.В. Предпосылки создания цифровой экосистемы информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2024. № 1(66). С. 125-133.
3. Корнилова С.В. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов (ЕАИС ТО) как основа цифровой платформы таможенных технологий // Экономика и предпринимательство. 2023. № 3(152). С. 1361-1365.
4. Кузнецова А.А., Янковский П.С. Преимущества и проблемы применения цифровых технологий в деятельности таможенных органов России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 11-2(105). С. 112-115.
5. Непарко М.В., Япрынцева В.А., Баранова Ю.С. Особенности цифровой таможни в условиях цифровизации экономики // Вестник Академии знаний. 2023. № 6(59). С. 321-323.
6. Олейник Г.С. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности таможенных органов РФ: проблемы развития и индикативные показатели оценки // Экономика и предпринимательство. 2023. № 7(156). С. 567-570.
7. Шрамм А.Е. О перспективах третьей волны парадигмы цифрового государственного управления // Философия хозяйства. 2021. № 1(133). С. 187-216.

© Якименко А.А., Лучинин В.А., 2024.